

International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students

об'єктно-орієнтовані технології

ЕОМ

КОНТРОЛЕР

ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ

МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА

ACTUAL PROBLEMS OF AUTOMATION AND CONTROL

conference materials

АСУ

АСУ ТП

ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА

КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЕОМ

Інформаційні системи

Issue № 13

Lutsk - 2025

ОРГАНІЗАТОРИ

ORGANIZERS

Луцький національний технічний
університет, Луцьк (Україна)

Lutsk National Technical University,
Lutsk (Ukraine)

Вінницький національний технічний
університет, Вінниця (Україна)

Vinnitsia National Technical University,
Vinnitsia (Ukraine)

Національний університет «Львівська
Політехніка» (Україна)

Lviv Polytechnic National University
(Ukraine)

Тернопільський національний
технічний університет імені Івана
Пулюя, Тернопіль (Україна)

Ivan Puluj Ternopil National Technical
University, Ternopil (Ukraine)

Люблінська Політехніка, Люблін
(Польща)

Lublin University of Technology, Lublin
(Poland)

Політехнічний інститут Браганса,
Браганса (Португалія)

Bragança Polytechnic Institute (Portugal)

Університет Глїндвор, Рексем
(Великобританія)

Glyndwyr University, Wrexham (United
Kingdom)

AGH Університет науки і
техніки імені Станіслава Сташица,
Краків (Польща)

AGH University of Science and
Technology, Krakow (Poland)

Каунаський університет технологій
(Литва)

Kaunas University of Technology
(Lithuania)

International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students "Actual Problems of Automation and Control"

ГОЛОВА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ

I. ВАХОВИЧ – д.е.н., професор, ректор Луцького національного технічного університету (Україна)

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

О. ПОВСТЯНОЙ – д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

О. БІСІКАЛО – д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій Вінницького національного технічного університету (Україна)

О. ГОЛОТЕНКО – к.т.н., доцент, завідувач кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Україна)

Б. ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ – д.т.н., професор кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету (Україна)

Ю. ВАШКУРАК – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Національного університету "Львівська Політехніка" (Україна)

PAWEL KOMADA – доктор інженерії, заступник директора інституту електроніки та інформаційних технологій Люблінської Політехніки (Польща)

LUÍS FRÖLÉN RIBEIRO – координатор професор кафедри механічних технологій Політехнічного інституту Браганса (Португалія)

PAULO LEITAO – координатор професор Політехнічного інституту Браганса; Координатор Центру дослідження цифрових технологій та інтелектуальної робототехніки (CeDRI) Політехнічного інституту Браганса (Португалія)

АЛІСОН МАКМІЛЛАН – професор, стратег і лідер у галузі досліджень і технологій, що спеціалізується на обчислювальних та математичних методах для інженерії (Великобританія)

МІХАЛ БЕМБЕНЕК – професор кафедри виробничих систем факультету машинобудування та робототехніки (Польща)

Joris VĚŽYS – професор кафедри машинобудування, Каунаський університет технологій (Литва)

CHAIRMAN OF THE PROGRAM COMMITTEE

I. VAKHOVYCH – Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector of Lutsk National Technical University (Ukraine)

DEPUTY CHAIRMAN

O. POVSTIANOI – D.Sn, Professor, Head of the Department of Automation and Computer - Integrated Technologies of Lutsk National Technical University

PROGRAM COMMITTEE

O. BISIKALO – D.Sn, Professor, Head of the Department of Automation and Intelligent Information Technologies at Vinnytsia National Technical University (Ukraine)

O. HOLOTENKO – PhD, Associate Professor, Head of the Department of Computer-Integrated Technologies, Ivan Puluj National Technical University of Ternopil (Ukraine)

B. PALCHEVSKYI – D.Sn, Professor of the Department of Automation and Computer-Integrated Technologies of Lutsk National Technical University (Ukraine)

Y. VASHKURAK – PhD, Associate Professor, Department of Automation and Computer-Integrated Technologies, Lviv Polytechnic National University (Ukraine)

PAWEL KOMADA – Doctor of Engineering, Deputy Director of the Institute of Electronics and Information Technology of Lublin University of Technology (Poland)

LUÍS FRÖLÉN RIBEIRO – Coordinator Professor of Mechanical Technology Department of Bragança Polytechnic Institute (Portugal)

PAULO LEITAO – Coordinator Professor at Polytechnic Institute of Bragança; Coordinator of the Research Centre in Digitalization and Intelligent Robotics (CeDRI) of Bragança Polytechnic Institute (Portugal)

ALISON MACMILLAN – Professor, strategist, and leader in research and technology specializing in computational and mathematical methods for engineering (United Kingdom)

MICHAL BEMBENEK – Professor, Department of Production Systems, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics (Poland)

JORIS VĚŽYS – Professor, Department of Mechanical Engineering, Kaunas University of Technology (Lithuania)

**ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
КОМІТЕТУ**

Л. ГУМЕНЮК – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

Р. ГРУДЕЦЬКИЙ – проректор з науково-педагогічної роботи та цифрової трансформації Луцького національного технічного університету

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

І. КОНДІУС – к.е.н., доцент, декан факультету комп'ютерних та інформаційних технологій Луцького національного технічного університету

П. ГУМЕНЮК – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

О. РЕШЕТИЛО – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

Ю. ЛАПЧЕНКО – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

Л. МАРКІНА – ст. викладач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Луцького національного технічного університету

**CHAIRMAN OF THE ORGANIZING
COMMITTEE**

L. GUMENIUK - Ph.D., Associate Professor of the Department of Automation and Computer - Integrated Technologies of Lutsk National Technical University

DEPUTY CHAIRMAN

R. GRUDETSKYI – Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work and Digital Transformation of Lutsk National Technical University

ORGANIZING COMMITTEE

I. KONDIUS - Ph.D., Associate Professor, Dean of the Faculty of Computer and Information Technology of Lutsk National Technical University

P. HUMENIUK - Ph.D., Associate Professor of the Department of Automation and Computer - Integrated Technologies of Lutsk National Technical University

O. RESHETYLO - Ph.D., Associate Professor of the Department of Automation and Computer - Integrated Technologies of Lutsk National Technical University

Y. LAPCHENKO - Ph.D., Associate Professor of the Department of Automation and Computer - Integrated Technologies of Lutsk National Technical University

L. MARKINA – Senior Lecturer, Department of Automation and Computer-Integrated Technologies, Lutsk National Technical University

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ «АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА»

Алексюк О. М. Моделювання процесів створення пористих порошкових матеріалів на основі відходів промислового виробництва з використанням комп'ютерно-інтегрованих технологій	8
Ваць Д. М. Моделювання ущільнення порошкових фільтруючих елементів при радіально-ізостатичному пресуванні	12
Маркіна Л. М., Вісин А. О. Концепція автоматизованої системи керування роботизованим комплексом гнуття листового металу	17
Прус Д. В. Модельні дослідження формування засипки порошоків з урахуванням властивості матеріалу на базі моделей випадкової упаковки	20
Ткачук В. М., Приходько О. С., Фурс Т. В. Компенсація інструментальних спотворень при відборі кварцових резонаторів із використанням методів статистичного та інтелектуального аналізу даних	24
Хвищун М.В., Ключук М.С., Хвищун Д.М., Панасюк І.В., Драницький Б.О. Створення мобільного застосунку для віддаленого керування розумним будинком	27
Цьома О. В., Федік Л. Ю., Смолянкін О. О. Автоматизація технологічного процесу виробництва сульфоаммофосу	32
Шабанов Г. В., Андрєєв Ю. М. Практична реалізація програмного комплексу для розрахунку і моделювання роботехнічного комплексу	38

СЕКЦІЯ «АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ВИРОБНИЦТВА»

Голіков Т. Ю. Автоматизована система керування технологічним процесом пошиву сорочок	42
Домашенко А. О. Автоматизована система управління вступною кампанією закладу фахової передвищої освіти	46
Закревський В. Л., Приходько О. С. Розробка адаптивного алгоритму керування БПЛА на основі навчання з підкріпленням	50
Нежурін В. І., Куваєв В. Ю., Самойленко Ю. О. Дослідження розподілення енергії в робочому просторі ванни електропечі РПЗ-48(63) при виплавці марганцевих феросплавів шлаковим процесом	53
Решетило О. М., Лисенко В. Ю. Аналіз технологічного процесу виробництва гранульованого комбікорму як об'єкта керування	57
Решетило О. М., Соботович М. І. Аналіз технологічного процесу виробництва сушених овочів як об'єкта керування	64
Савчук М. В., Сацик В. О. Автоматизована система керування технологічним процесом виготовлення круасанів	69
Стьопкін В. В., Коба В. В., Ваколюк А. О. Розробка мікроконтролерної системи керування асинхронним двигуном з фазним ротором на базі електромеханічної станції з контролером НТ-51	73
Тимченко С. В. Розробка Web-орієнтованої системи управління розкладом навчальних занять на базі Next.js та Prisma ORM	78

СЕКЦІЯ «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ»

Крупський О. В., Приходько О. С., Вавринюк К. В. Розробка інструменту для генерації анотованих датасетів для навчання AI-агентів	83
Лишук В., Крутій П., Антонюк В. Найпростіша математична модель однофазного випростувача	86
Міщенко Д. О. Оцінка соціально-економічних переваг впровадження систем управління на базі DC-мікромереж у сільських населених пунктах з альтернативними джерелами енергії	89
Нечипорук Р. О. Система інтелектуальної діагностики стану електроенергетичного обладнання на основі багатосенсорних даних та гібридних моделей штучного інтелекту	92
Стьопкін В. В., Білий В. В., Морозов М. В. Розробка математичної моделі електропривода постійного струму зі спостерігачем стану та пружними ланками	94
Юрченко Ю. В., Заковоротний О. Ю. Підготовка та аналіз джерел фінансових даних, як початковий етап стохастичного моделювання часових рядів методами машинного навчання	99

СЕКЦІЯ «МЕХАТРОНІКА ТА РОБОТИЗОВАНІ СИСТЕМИ»

Гончар А. В., Охримович М. Б. Вплив технологічних факторів на кінематичну точність циліндричних зубчатих коліс	104
Павлович А. О. Удосконалення комбінованих захоплюючих пристроїв та особливості їх проектування	108
Слабкий А. В., Котик С. І. Аналіз конструкцій та перспективи модернізації універсальних випробувальних машин	114

СЕКЦІЯ «АВТОМАТИКА В ЕЛЕКТРОНІЦІ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ»

Герман Б. А., Бартошик О. В., Цюпящук Я. В. Дистанційне керування сигналізацією за допомогою модуля GSM	117
Євсюк М. М., Ковалюк Н. В. Розроблення мікроконтролерного терміналу для автоматизованого керування системами вуличного освітлення	121
Заблоцький В. Ю., Гикавий С. В. Розроблення системи відеоспостереження промислового підприємства	124
Лишук В., Денисюк К. Застосування принципів спектрального ущільнення для збільшення пропускної здатності оптоволокна	131
Лотоцький В. І., Мельник О. В., Власик О. О. Аналіз методів регулювання температури для паяльного обладнання	134
Хвищун М. В., Кречик А. П., Хвищун Д. М., Рубльов В. В. Розроблення бездротового комунікаційного пристрою на основі STM32 та LoRa	137
Хвищун М. В., Сидорук В. В., Хвищун Д. М., Бернасюк М. В. Розроблення інтелектуальної системи керування домашнім опаленням з використанням Raspberry Pi 4	142
Шумік А. О., Шибенюк Р. А., Захарчук М. Д., Хвищун М. В. Система розпізнавання голосових команд на базі Raspberry Pi	148
Якимчук Н. М., Карпінський Н. К. Організація UART-комунікації в STM32 для системи комутації кінцевих пристроїв	152
Якимчук Н. М., Лишук В. В. Методологія інтегрованого моделювання та спільного проектування в сучасних електронних системах	156

СЕКЦІЯ «МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА»

Денисюк В. Ю., Кравчук О. О. Розроблення та аналіз багатокоординатних мікроманіпуляційних систем точного позиціонування на основі п'єзоелектричних виконавчих пристроїв	161
Денисюк В. Ю., Остаповець А. О. Удосконалення систем контролю якості виробів, виготовлених методами адитивного виробництва	170
Дикса В. В., Лапченко Ю. С. Експериментальна установка для вимірювання часових залежностей характеристик матеріалів та її калібрування	177
Коць Б. С., Лапченко Ю. С. Способи спостереження та управління станом магнітного вихору	183

УДК: 004.89

Юрченко Ю.В, Заковоротний О.Ю.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

E-mail: Yurii.Yurchenko@cs.khpi.edu.ua

ПІДГОТОВКА ТА АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ, ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП СТОХАСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Метою даної роботи є визначення ключових компонентів дослідницького середовища для застосування методів машинного навчання у стохастичному моделюванні фінансових часових рядів, із фокусом на аналізі відомих світових джерел фінансових стохастичних даних та демонстрації можливостей їх опрацювання за допомогою програмних платформ з інтегрованим інструментарієм машинного навчання.

Ключові слова: стохастичні числові ряди, ринкові котирування, платформи Kaggle, Huggingface, Yahoo!Finance, MATLAB, Python, Random Forest, імпуація, ROC, AUC, точність класифікації (Accuracy), достовірність позитивного прогнозу (Precision), середня абсолютна помилка (MAE), середня абсолютна відсоткова помилка (MAPE), середня квадратична помилка (MSE).

Yurchenko Yu., Zakovorotnyi O. Preparation and analysis of financial data sources as an initial stage of stochastic time series modeling using machine learning methods. The aim of this work is to identify the key components of a research environment for applying machine learning methods to the stochastic modeling of financial time series, with a focus on analyzing well-known global sources of financial stochastic data and demonstrating the possibilities of processing such data using software platforms with integrated machine learning tools.

Keywords: stochastic time series, market quotations, Kaggle, Hugging Face, Yahoo!Finance, MATLAB, Python, Random Forest, ROC, AUC, model accuracy, model precision, MAE (Mean Absolute Error), MAPE (Mean Absolute Percentage Error) та MSE (Mean Squared Error).

Постановка проблеми. Завдання створення дослідницького середовища для розроблення та оцінювання методів машинного навчання, застосовуваних до стохастичного моделювання часових рядів фінансової природи. На думку авторів, таке середовище повинно включати низку ключових компонентів:

1. Джерела вхідних даних, що охоплюють:

а) «сирі» дані реальних фінансових систем (ринкові котирування, біржові індикатори, макроекономічні показники тощо);

б) спеціально підготовлені датасети, сформовані на базі відкритих платформ і репозитаріїв для задач машинного навчання.

2. Програмну платформу для моделювання, бажано з вбудованим інструментарієм машинного навчання, що забезпечує можливість передобробки даних, побудови моделей та проведення експериментів.

Систему критеріїв оцінювання моделей, яка включає:

а) внутрішні метрики (релевантні показники якості моделі машинного навчання);

б) зовнішні критерії, що передбачають бенчмаркінг та порівняння з існуючими підходами та еталонними моделями.

У межах даної доповіді основна увага зосереджується на аналізі джерел вхідних даних, а також у якості прикладів роботи з джерелами виконано застосування базового загальновідомого алгоритму машинного навчання Random Forest до двох джерел даних в різних програмних середовищах з інструментарієм машинного навчання.

Базою стохастичного моделювання в фінансовій сфері є дані у вигляді часових рядів. Часовий ряд – це сукупність спостережень, зроблених послідовно протягом певного часу. Якщо майбутні значення можна точно передбачити на основі минулих значень, то ряд називається детермінованим. Однак більшість рядів є стохастичними або випадковими, оскільки майбутнє лише частково визначається минулими значеннями[1]. Особливо це стосується часових рядів в фінансовій сфері, ринкові дані в більшості є стохастичними часовими рядами.

У якості джерел вхідних даних для дослідження числових рядів з фінансової сфери за допомогою методів машинного навчання на автори пропонують :

1. Платформи постачання ринкових фінансових даних (Financial Market Data Providers / APIs) - джерела первинних фінансових часових рядів, наприклад:

- Financial Modeling Prep (FMP) – безкоштовне джерело первинної ринкової інформації,
- Yahoo ! Finance – безкоштовне джерело первинної ринкової інформації,
- NYSE API – платний API до Нью-Йоркської фондової біржі.

Платформи надають сирі ринкові дані, що є джерелом реальних часових рядів, наприклад FMP: часові ряди цін закриття, відкриття, миттєвих, максимумів, мінімумів та обсягів торгівлі фінансовими інструментами тощо. Ці платформи або мають описані в документації інтерфейси, або, як Yahoo Finance, що є одним з найвідоміших безкоштовних джерел фінансової інформації – open-source інтерфейс на мові Python.

2. Платформи відкритих датасетів для машинного навчання (Open ML Dataset Platforms) - джерела вторинних (підготовлених) даних для машинного навчання. Це ресурси, що надають готові датасети, сформовані, очищені або анотовані для ML-задач:

- Hugging Face – світова база датасетів та моделей машинного навчання;
- Kaggle – база датасетів та площадка світових змагань між моделями.

На відміну від платформ постачання первинних фінансових даних, ресурси типу Hugging Face та Kaggle характеризуються не лише наявністю «сирих» часових рядів, але й широким спектром вторинних, спеціально підготовлених датасетів у форматі “features + target”. Датасети вже структуровані таким чином, що кожен рядок відповідає окремому об’єкту спостереження та містить готові ознаки (фічі) і цільову змінну, що суттєво спрощує їх безпосереднє використання в моделях машинного навчання без додаткових етапів масштабної препроцесінгової роботи. Крім того, значна частина датасетів супроводжується прикладами моделей, кодом експериментів та посиланнями на наукові публікації, що досліджують відповідні дані, що підвищує їхню методологічну цінність для науковців. Особливої уваги заслуговує платформа Kaggle, яка функціонує як глобальне середовище змагань між ML-моделями: учасникам пропонується датасет і чітко визначена ціль прогнозування, а результати оцінюються за формалізованими метриками якості. За перші позиції у рейтингу передбачені грошові винагороди, що стимулює розвиток нових підходів і сприяє появі висококонкурентних моделей. Велика колекція економічних датасетів проаналізована і зібрана в Table 2 [2]. Тут можна побачити, що кожен датасет створений для певних задач машинного навчання (стовпець Task) – автори згрупували та завдання у вісім аспектів і проставили навпроти кожного датасету відповідний аспект:

- аналіз тексту (TA): наприклад, аналіз настроїв (sentiment analysis) фінансових новин;
- прогнозування (FO): наприклад, прогнозування руху цін на акції, тощо.

Враховуючи вищезазначену класифікацію джерел даних виконано два експерименти.

Експеримент №1 : дослідження роботи з датасетом HMEQ, розташованому на платформі Kaggle. Основна задача : пройти всі етапи формування моделі машинного навчання та етапи аналізу результатів роботи моделі, використовуючи інструментарій платформи MATLAB R2025b та порівняти створену модель з найкращими моделями, що застосовуються по цьому напрямку – прогнозуванню дефолтів. Датасет містить дані щодо характеристик та історії кредитів, а також ознаку дефолту позичальника, всього 5960 рядків. Основна мета цього датасету — надати інформацію для побудови моделі, яка прогнозує ймовірність дефолту клієнта, тобто вирішення задачі бінарної класифікації. У якості програмної платформи для дослідження вибрано MATLAB R2025b. У рамках дослідження застосовано алгоритм дерева рішень (Decision Tree) як базовий метод класифікації. Дерево рішень особливо підходить до задачі кредитного скорингу, оскільки забезпечує не лише високу точність, а й інтерпретованість результатів, що є критично важливим для фінансових рішень. Алгоритм дозволяє формувати послідовні правила прийняття рішення на основі багатьох фінансових ознак, виділяти ключові фактори ризику та наочно пояснювати причини віднесення клієнта до категорії дефолтних. Саме тому Decision Tree обрано як метод, оптимально поєднуючий прогностичну силу й прозорість моделі для завдань кредитного ризику.

Кожний рядок датасету HMEQ з точки зору машинного навчання є окремим прикладом або інстансом — тобто унікальним записом, що містить опис одного кредитного випадку з відповідними ознаками позичальника та фінансової історії. Такий підхід дозволяє алгоритму машинного навчання вчитися на множині випадків і прогнозувати результат (наприклад, дефолт чи його відсутність) на основі наявних ознак. Первинний аналіз датасету виявив наявність порожніх (відсутніх) значень у

ряді стовпців, зокрема у MORTDUE, що типово для фінансових даних. Для коректної роботи алгоритмів ML необхідно виконувати процедуру заповнення пропущених даних (імпутації). Основні методи імпутації в ML — це заміна порожніх значень на середнє, медіану, моду, інтерполяцію або рухоме середнє. У середовищі MATLAB ця задача легко вирішується, зокрема для стовпця MORTDUE використано команду: `data.MORTDUE = fillmissing(data.MORTDUE, 'movmean', 5)`, що реалізує імпутацію методом рухомого середнього для послідовних пропущених даних - кожне пропущене значення заміниться на середнє з п'яти сусідніх значень навколо нього (включаючи наявні зліва і справа у межах вікна шириною 5). Таким чином, якісна підготовка даних є важливою складовою побудови ефективних ML-моделей.

В ході експерименту [7] виконуються стандартні для методів машинного навчання кроки: визначення цільової змінної (target), відділення ознак від цільової змінної (фічі), розподіл на тренувальну (70%) і тестову (30%) вибірки, навчання моделі дерева рішень, прогнозування на тестовій вибірці, обчислення точності моделі, вивід матриці плутанини, обчислення основних метрик класифікації, побудова ROC-кривої похибок. Матриця плутанини порівнює реальні (фактичні) значення з прогнозованими, відображаючи кількість правильних і неправильних класифікацій для кожного класу. Для задачі кредитного скорингу (виявлення дефолтних клієнтів) матриця плутанини є дуже показовою, оскільки дозволяє чітко побачити, скільки дефолтних кредитів модель виявила правильно, а скільки пропустила чи неправильно віднесла до недефолтних, і навпаки.

Рис. 1. Результат моделі з передбачення дефолту на датасеті HMEQ, побудованої в MATLAB

Модель дерева рішень для задачі прогнозування дефолту клієнтів показала такі результати: точність класифікації становить 86.35%, тобто більшість прикладів були класифіковані вірно. В цілому метрики свідчать про відносно рівномірну якість класифікації, модель не схильна ні до пропуску великої кількості дефолтів, ні до надмірно широкої групи ризику. ROC-крива для побудованої моделі знаходиться вище діагоналі випадкового класифікатора, площа під кривою (AUC) — 0.780. Це вказує на добру здатність моделі розділяти дефолтних і недефолтних клієнтів. Значення $AUC > 0.7$ традиційно вважається хорошим і відображає якісне розпізнавання кредитного ризику для обраної моделі.

Порівнюючи отриману модель з топовими SOTA (State-of-the-Art)-моделями для задачі прогнозування дефолту на HMEQ (і подібних фінансових датасетах) треба сказати, що останні мають суттєві переваги над класичними деревами рішень, так в [8] в Table. 1. Model Evaluation Results for Loan Prediction : Точність класифікації (Accuracy) та Достовірність позитивного прогнозу (Precision) всіх моделей більше 90%, що значно краще, ніж в моделі, побудованої в ході експерименту. Порівняння результатів показує, що для досягнення рівня SOTA-моделей у задачі прогнозування дефолту доцільно рухатись у напрямку використання ансамблевих алгоритмів, глибокого навчання та розширеного балансування класів для істотного підвищення показників якості моделі.

Експеримент №2 : дослідження джерела даних Yahoo!Finance. Основна задача : оцінка можливостей використання сирих ринкових даних, отриманих із платформи Yahoo!Finance, для

International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students "Actual Problems of Automation and Control"

задач ML з використанням відкритого API "yfinance"(Python). Джерелом аналізу є "сирі дані" - історичні часові ряди цін акцій, які містять інформацію про ціну відкриття (Open), найвищу ціну дня (High), найнижчу ціну дня (Low), ціну закриття (Close), торгові обсяги (Volume) для обраного фінансового інструменту, зокрема Apple. Максимальна ємність джерела - дані про вартість акцій за кожні 5 хвилин за останні 60 днів = 1065 рядків;

У рамках експерименту було сформовано модель машинного навчання, яка навчається на п'ятихвилинних інтервалах цін акцій за 60 торгових днів (інтраденні дані). Тестування моделі здійснюється на окремому періоді — останні 2 години сесії (24 інтервали по 5 хвилин), що дозволяє об'єктивно оцінити якість та прикладну цінність алгоритму для короткострокових фінансових прогнозів. Такий підхід дає змогу проаналізувати ефективність роботи із сирими фінансовими даними Yahoo!Finance, їхню структуру, якість, а також перспективи застосування у наукових і практичних задачах часових рядів. Для цієї задачі використовується алгоритм RandomForest, що дозволяє враховувати складні нелінійні взаємозв'язки у фінансовому ряді.

Дані Yahoo!Finance є «сирими» часовими рядами, тому перед використанням у моделі Random Forest їх необхідно самостійно перетворити на повноцінний навчальний датасет: були створені лагові ознаки – тобто нові стовпці, що містять значення ціни закриття за попередні 5-хвилинні інтервали (lag_1, lag_2, ...), сформовані шляхом зсуву колонки Close назад у часі. Далі було визначено цільову змінну як фактичну ціну закриття наступного інтервалу, отриману через зсув Close на один крок уперед (shift(-1)). Після видалення пропусків сформовані матриця ознак (X) і цільовий стовпець (y) стали основою для навчання моделі RandomForestRegressor.

Якості моделі оцінюють за основними метриками для регресійних задач часових рядів: MAE (Mean Absolute Error), MAPE (Mean Absolute Percentage Error) та MSE (Mean Squared Error). Вибір цих метрик обґрунтований їх прикладною інтерпретацією у фінансовій аналітиці: MAE характеризує середню похибку у доларах, MAPE — середній відсоток помилки, що дозволяє оцінити узгодженість прогнозу незалежно від масштабу, а MSE чутливий до значних промахів, що критично для ризик-менеджменту та оцінки надійності моделі. Такі метрики широко застосовуються у наукових роботах з фінансового регресійного прогнозування як найбільш інформативні щодо якості моделі.

```
Кількість рядків у тренувальному наборі (X/Y): 1065
CV MAE: 1.4615 ± 0.7106
CV MAPE: 0.0056 ± 0.0027
CV MSE: 4.2796 ± 3.0807

Порівняння реальних і прогнозованих цін за останні 2 години (5-хв інтервали), USD:

```

Datetime	Actual	Predicted
2025-11-20 15:40:00+00:00	274.120209	274.339165
2025-11-20 15:45:00+00:00	273.579987	273.730611
2025-11-20 15:50:00+00:00	273.350006	273.156261
2025-11-20 15:55:00+00:00	273.540009	272.886339
2025-11-20 16:00:00+00:00	272.989990	272.511971
2025-11-21 14:30:00+00:00	267.950012	269.672923
2025-11-21 14:35:00+00:00	268.279999	270.052271

```
Оцінка якості прогнозу за останні 2 години:
MAE: 0.3869
MAPE: 0.0014
MSE: 0.3432
```

Рис. 2. Результат моделі з прогнозу вартості акцій APPLE на сирих даних Yahoo!Finance

Аналіз отриманих результатів експерименту підтверджує високу зручність та практичність використання сервісу Yahoo!Finance як джерела для збору інтраденних котирувань акцій Apple. Дані легко інтегруються у сучасні програмні середовища, мають стандартизовану структуру, що суттєво спрощує підготовку вибірки і дозволяє автоматизувати процес побудови ознак. Однак кількість даних для тестового набору обмежується глибиною в 60 днів, таким чином, тестовий набір не перевищує 1065 рядків, а надійної оцінки ефективності на різних ринкових фазах (тренд, флет, волатильність) необхідно мати кілька тисяч рядків (тобто, дані за кілька місяців), то ж треба розглянути можливість використання інших джерел "сирої" фінансової інформації з більшою кількістю рядків для тренування.

Оцінка якості побудованої регресійної моделі показала низька відносна похибка - середнє MAPE (0.0056%), висока нестабільність - відношення стандартного відхилення до середнього значення (наприклад, для MAE 0.71 / 1.46 \approx 49%) є дуже високим. Це головний недолік: модель працює дуже добре в деякі періоди та погано в інші. Це свідчить про слабку стійкість моделі до

International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students "Actual Problems of Automation and Control"

зміни ринкових умов. Дійсно, фінансові часові ряди, мають стохастичну природу, що підтверджується численними теоретичними і практичними дослідженнями[1,9]. Характеристики розподілу фінансових рядів можуть змінюватися в кожен окремий період, а закони їх еволюції нерідко підпорядковуються складним випадковим процесам. Зміна волатильності, структурних зрушень чи інтервенцій ринку може призвести до того, що попередньо натренована модель втратить актуальність. Таким чином, отримані результати слід аналізувати в контексті обмежень і стохастичності фінансових рядів.

Висновки. У роботі було проведено дослідження та класифікацію можливих джерел фінансової інформації з часовими рядами. Було визначено, що ці джерела охоплюють "сирі" дані реальних фінансових систем (ринкові котирування, біржові індикатори) та спеціально підготовлені датасети, сформовані на базі відкритих платформ і репозитаріїв для задач машинного навчання. У подальшому, було проведено два експерименти, які показали, що вибір джерела даних і програмного середовища суттєво впливає на побудову моделей машинного навчання. В Експерименті №1 використовувався готовий датасет HMEQ на платформі Kaggle та середовище MATLAB. Завдяки тому, що дані вже були підготовлені, модель Decision Tree вдалося швидко побудувати й оцінити. MATLAB виявився зручним інструментом, оскільки має вбудовані засоби для обробки даних, навчання моделей і перегляду результатів.

У Експерименті №2 застосовувалась мова Python і сирі дані Yahoo!Finance про інтраденні ціни акцій Apple. Тут потрібно було самостійно створювати ознаки та готувати дані, але Python надав потужні інструменти для роботи з часовими рядами та побудови моделі Random Forest. Отримані результати показали, що такі дані можна використовувати для короткострокових фінансових прогнозів. Але кількість даних для у якості тренувального набору обмежена, тому в подальших дослідженнях треба розглянути інші джерела "сирих" фінансових числових рядів.

У підсумку: підготовлені датасети (як у MATLAB) підходять для швидкого навчання й аналізу моделей, а сирі ринкові дані (як у Python) дозволяють працювати ближче до реальних умов, але потребують більше обробки. Обидва підходи корисні, а MATLAB і Python забезпечують зручний і сучасний інструментарій для досліджень у сфері ML на даних фінансових часових рядів.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. C.Chatfield. Time-series forecasting. USA: Chapman & Hall/CRC, 2000. 11,34 p.
2. Zheng X., та ін. FinBen: A Holistic Financial Benchmark for Large Language Models / Zheng X., та ін. // The Thirty-Eighth Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2024) Vancouver. URL: <https://doi.org/10.52202/079017-3033> (Дата звернення 22.11.2025). 5 p.
3. Г. С. Іващенко та ін. Моделі глибокого навчання для прогнозування часових рядів/ Г. С. Іващенко та ін. // Control, Navigation and Communication Systems. 2024. No. 1 URL: https://www.researchgate.net/publication/378452251_MODELI_GLIBOKOGO_NAVCANNA_DLA_PROGNOZUVANNA_CASOVIN_RADIV (Дата звернення 22.11.2025).
4. FMP - Free Stock Market API and Financial Statements API. Documentation. URL: <https://site.financialmodelingprep.com/developer/docs#economics> (Дата звернення 22.11.2025).
5. Yahoo! Finance's API. Reference. URL: <https://ranaroussi.github.io/yfinance/reference/index.html> (Дата звернення 22.11.2025).
6. Датасет HMEQ_Data "Predict clients who default on their loan" і документація до нього. URL: <https://www.kaggle.com/datasets/ajay1735/hmeq-data/data> (Дата звернення 22.11.2025).
7. Програмний код експериментів. <https://github.com/u75u275/MLDatasetsResearch.git> (Дата звернення 22.11.2025).
8. Mohan Durga Sriram Bollu, та ін. Optimizing Loan Default Prediction with Advanced Ensemble Learning Models/ Mohan Durga Sriram Bollu, та ін.// Proceedings of the 4th International Conference on Information Technology, Civil Innovation, Science, and Management, ICITSM 2025, 28-29 April 2025, Tiruchengode, Tamil Nadu, India, Part II. URL: <http://dx.doi.org/10.4108/eai.28-4-2025.2358020> (Дата звернення 22.11.2025).
9. Боярчук С., Тищенко І. Моделі прогнозування часових рядів arima та lstm в економіці та фінансах / Боярчук С., Тищенко І. // Computer design systems. theory and practice Vol. 7, No. 1, 2025. URL: <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2025/apr/38693/2517.pdf> (Дата звернення 22.11.2025).